

Diana Gałązka

ORCID: 0000-0001-8978-2886

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polska
Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Poland
e-mail: d.galazka@inp.pan.pl

Przegląd platform repozytoryjno-wydawniczych czasopism wydawanych przez instytucje podległe i nadzorowane przez resort obrony narodowej w Polsce

**Review of repository and publishing platforms of journals published by
institutions subordinate to and supervised by the Ministry of National Defence
of the Republic of Poland**

DOI: 10.5281/zenodo.7375595

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu platform repozytorium i publikacji czasopism naukowych wydawanych przez instytucje podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademię Sztuki Wojennej, Wojskowy Instytut Medyczny.

Słowa kluczowe: platformy repozytoryjno-wydawnicze, czasopisma naukowe, Open Journal System, Sciendo, ICI Publisher Panel, Open Access

Abstract: The article reviews the scientific journals' repository and publishing platforms of institutions subordinate to and supervised by the Ministry of National Defence, i.e. the Air Force Institute of Technology (ITWL), the General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces (AWL), Jarosław Dąbrowski Memorial Military University of Technology (WAT), Military Institute of Armament Technology (WITU), Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte (AMW), The War Studies University (ASzWoj.), Military Institute of Medicine (WIM).

Keywords: repository and publishing platforms, scientific journals, Open Journal System, Sciendo, ICI Publisher Panel, Open Access

Prężny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych stworzył nowe możliwości w zakresie działalności naukowej, a także wpłynął na sposób prowadzenia badań i prezentację ich wyników. Działania na rzecz publikowania w modelu Open Access podejmowane są przez wiele instytucji, zarówno naukowych, jak i rządowych. Odpowiedzią na ten trend jest tworzenie elektronicznych wersji czasopism naukowych lub publikowanie ich wyłącznie online. Zmiana modelu wydawniczego niesie za sobą konieczność wdrożenia systemu zarządzania treścią czasopisma (ang. Journal Management Systems)¹. Systemy te pozwalają popularyzować prezentowane na kartach periodyków badania naukowe, jak również umożliwiają zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu wydawniczego.

SCIENDO

Sciendo to platforma wydawnicza należąca do grupy wydawcy akademickiego De Gruyter. Umożliwia publikowanie czasopism, książek, materiałów konferencyjnych i innych treści w modelu Open Access lub w modelu płatnym, w zależności od preferencji wydawcy. Usługi są dostępne w trzech pakietach. Pakiet Standard – obejmuje dostęp do platformy elektronicznej, indeksowanie wydawanych publikacji w serwisach międzynarodowych oraz dystrybucję elektroniczną do bibliotek na całym świecie. Pakiet Classic oprócz wymienionych wcześniej funkcji zawiera także opcję zgłaszania i recenzowania publikacji online. Natomiast w pakiecie Premier dostępne są opcje z pakietu Classic i dodatkowo: korekta językowa, skład tekstu, konwersja plików do formatów standardowych, a także e-mail marketing. Sciendo oferuje również bezpłatny system antyplagiatowy i możliwość korzystania z Portico – usługi długoterminowej archiwizacji artykułów, książek i innych kolekcji. W ramach usługi Sciendo odpowiada za projekt, realizację i zarządzanie witryną wydawnictwa, a opłaty uzależnione są od wybranego pakietu świadczonych usług².

Platforma wydawnicza Sciendo jest wykorzystywana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych do zarządzania procesem wydawniczym czasopisma „Journal of KONBIN” i udostępniania jego numerów. Na łamach kwartalnika zamieszczane są artykuły w języku angielskim, prezentujące stan badań i wiedzy z zakresu: technologii lotniczej, informatyki i komunikacji, automatyki i robotyki, ochrony środowiska, inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii chemicznej. Wszystkie artykuły

¹ N. Pamuła-Cieślak, *Wybrane elementy architektury informacji platform wydawniczych czasopism otwartych a standardy publikowania naukowego na przykładzie Akademickiej Platformy Czasopism*, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 3 (34), s. 7-8; E. Rozkosz, *Przepływ pracy w systemie Open Journal System – wolnym i otwartym oprogramowaniu dla czasopism naukowych*, „Sztuka Edycji” 2016, nr 2, s. 75-76; M. Czajkowska, *Otwieranie nauki. Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych*, „Problemy Profesjologii” 2019, nr 2, s. 37-38.

² *Usługi wydawnicze dla publikacji naukowych*, https://www.3.66.255.121/wp-content/uploads/2022/03/Publishing_services_for_institutions_PL.pdf [dostęp: 10.11.2022].

publikowane są w modelu Open Access na licencji Creative Commons CC BY 4.0. Pod adresem sciendo.com/pl/journal/JOK można odnaleźć jedynie wybrane numery kwartalnika z lat 2007-2018 i wszystkie numery z lat 2019-2022. Brakuje najstarszych tomów – z 2006 roku, co wynika z nieuregulowanych stosunków prawnoautorskich dla wydawanych w tym okresie artykułów. Zakres metadanych publikowanych na platformie obejmuje: tytuł w języku angielskim i polskim (przy niektórych artykułach), zakres stron, numer ISSN, identyfikator DOI, oznaczenie licencji oraz plik z pełnym tekstem artykułu. Słowa kluczowe wymienione w tekście artykułu nie wchodzi w zakres danych publikowanych na platformie Sciendo. Czasopismo „Journal of KONBIN” na platformie Sciendo publikowane jest w pakiecie Standard. Teksty proponowanych do publikacji artykułów należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres redakcji. Wszystkie numery czasopisma dostępne są w formacie PDF na stronie Journal of KONBiN (<http://www.journal.itwl.pl/index.php>).

ICI PUBLISHER PANEL

ICI Publisher Panel to platforma internetowa będąca częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus, przeznaczona do realizacji procesu wydawniczego czasopisma. Publisher Panel umożliwia utworzenie i edycję strony internetowej periodyku, wprowadzanie bieżących i archiwalnych wydań, digitalizację procesu redakcyjnego, w tym przysyłanie manuskryptów przez autorów za pomocą formularza i recenzowanie manuskryptów z wykorzystaniem formularza recenzji. Narzędzia ICI Publisher Panel pozwalają także na generowanie raportów aktywności użytkowników, pobieranie opłat za dostęp do wydań i dystrybucję metadanych do baz zewnętrznych (na przykład PubMed, DOAJ, Crossref). ICI Publisher Panel dostępny jest w trzech wariantach: bezpłatnym Basic oraz płatnymi Extended i Professional. Wariant Basic dostępny jest dla wszystkich redakcji czasopism zarejestrowanych w Index Copernicus Journal Master List. Umożliwia wprowadzanie streszczeń artykułów i deponowanie plików z pełnymi tekstami, a także wprowadzenie informacji o czasopiśmie: tytułu, nazwy wydawnictwa, składu redakcji, numeru ISSN, informacji kontaktowych i informacji o bazach, w których dany periodyk jest indeksowany³. Nie udostępnia natomiast funkcjonalności związanych z realizacją procesu wydawniczego (od składania propozycji publikacji przez recenzję po prace redakcyjne).

ICI Publisher Panel wykorzystywany jest w procesie wydawniczym czasopisma „Scientific Journal of the Military University of Land Forces”, wydawanego zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, przy czym pierwotną wersją czasopisma jest ta papierowa. Periodyk zawiera artykuły obejmujące następujące dyscypliny: nauki

³ ICI Publishers Panel, <https://indexcopernicus.com/index.php/pl/upowszechnianie-menu/publishers-panel> [dostęp: 11.11.2022].

The screenshot shows the Sciendo website interface for the 'Journal of KONBIN'. At the top, there is a navigation bar with 'O nas', 'Publikuj z nami', 'Dziedziny', 'Blog', 'Zespól', a search icon, a user icon, and 'PL'. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Strona główna > Journal of KONBIN > Volume 52 (2022): Issue 2 (June 2022)'. The main content area features a 'Zeszyty' (Issues) section with 'Poprzedni' (Previous) and 'Następny' (Next) buttons. A central banner displays the journal cover for 'Journal of KONBIN', Volume 52 (2022), Issue 2 (June 2022), with the title 'SAFETY AND RELIABILITY SYSTEMS'. Below the cover, there are buttons for 'Pobierz' (Download) and 'Udostępnij' (Share). The page lists '10 Artykułów' (10 Articles) and includes a 'Sortuj według' (Sort by) dropdown. Two article listings are visible, each with an 'Otwarty dostęp' (Open Access) icon, the article title, author names, publication date, and page range. Each listing also has 'Pobierz' and 'Zacytuj' (Cite) buttons and a 'Podgląd artykułu' (View Article) dropdown menu.

II. 1. Strona główna czasopisma „Journal of KONBIN” na platformie Sciendo

Źródło: <https://sciendo.com/pl/issue/JOK/52/3>

o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, politologię i socjologię. „Scientific Journal of the Military University of Land Forces” udostępnia pełne teksty wszystkich artykułów od 2007 roku na licencji Creative Commons CC BY 4.0. Na platformie ICI Publisher Panel pod adresem <https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/archives> dostępne są bieżące i archiwalne numery czasopisma od 2006 roku. Zakres metadanych publikowanych na platformie jest szeroki i obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF oraz bibliografię. Przy każdym numerze czasopisma umieszczono grafikę okładki. Dodatkowo dla wydań z lat 2015-2022, oprócz pełnego tekstu artykułu w postaci pliku PDF, dostępna jest treść artykułów w formacie HTML – do przeczytania bezpośrednio na stronie. Redakcja czasopisma korzysta z formularza recenzji i elektronicznego przesyłania manuskryptów w trakcie realizacji procesu wydawniczego.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

AWL

Scientific Journal of the Military University of Land Forces
ISSN: 2544-7122 | E-ISSN: 2545-0719 | IGV: 100 | MEIN: 20

The scientific council | The editorial board | Submit new manuscript | More information

Search

Issues 2022; 205 (3) / Implementation of the planning function in libraries of selected military universities in Poland in the light of own research...

ORIGINAL ARTICLE

Implementation of the planning function in libraries of selected military universities in Poland in the light of own research

Anita Kuźniak²

Back to Top

Faculty of Management, General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Wrocław, Poland

Published: 2022-09-15

DOI: 10.5604/01.3001.0016.0034

GICID: 01.3001.0016.0034

Available language versions

Issue: SJMULF 2022; 205 (3): 331-341

Abstract

Introduction

1. Planning as a management function

2. The importance of the planning function in library management

3. Implementation of the planning function in selected military university libraries

4. Planning function in the information infrastructure management model of a military university library

5. Implications arising from the developed model

Conclusions

Słowniczko

Abstract

The article aims to present a part of the research results on implementing the management function in selected libraries of Polish military higher education institutions concerning the planning function. In an organization such as a scientific library, planning is the most crucial management function, especially in such a specific one as a military university library. The analysis of information infrastructure factors made it possible to evaluate the implementation of individual management functions in the analyzed military libraries, including the planning function as the most important for information resources management. The assessment of the implementation of the planning function shows significant implications that may contribute to the optimization of information infrastructure management in a modern military higher education institution library.

Introduction

The management of the information infrastructure is essential for the functioning of modern information centers, such as university libraries. It can be concluded that information resources have become the most crucial, apart from human resources, in this type of organization (though probably also others). Along with the advancement of digitization, the library services market is developing increasingly dynamically. The requirements of stakeholders are also growing, and information resources should be developed and modernized to meet them. The vital issue is efficient management, without which the functioning of modern libraries would be impossible today.

Libraries of military universities, which function within the armed forces' structure and are a permanent element of the security system, acquire particular importance. That is where critical information for this system is collected and organized. Therefore, in the era of hybrid threats, one can observe an increasingly dynamically expanding and evolving range of services provided by them. When striving for the most efficient functioning of modern information centers, such as military libraries, it is necessary to optimize their information resources. The management theory comes in handy, as it indicates the necessity to coordinate management functions. In managing the information infrastructure, it is crucial to identify the factors influencing its functioning and development. A team of scientists at the Faculty of Management of the General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces carried out the research project Information Infrastructure Management in the Military University Library, of which the author of this article is proud to be a member. A detailed analysis of the information infrastructure functionality factors was performed and data from selected scientific libraries of military universities were compared within its framework. In effect, the impact of the information infrastructure on these organizations' functionality was determined, and the implementation of the management function was examined, which constituted the project main objective. The culmination was the indication of activities to optimize the information infrastructure management in selected libraries of military universities, as a result of which a model of information infrastructure management in libraries of Polish military universities was created. The author of this article presented a detailed research methodology in the article entitled Methodology of the Research Project on information infrastructure Management in the Contemporary Military University Library [8]. The author published the results of research on the impact of information infrastructure on key indicators of university libraries' activity in the article entitled The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of University Libraries – results of the preliminary analysis [2] and the results of preliminary research on the information infrastructure of selected military libraries in the article entitled Influence of Information Infrastructure on the Functionality of Selected Military University Libraries [3].

1. Planning as a management function

The management functions mentioned in the subject literature most frequently include planning, organizing, motivating, and controlling. However, it is widely accepted that Henri Fayol first classified them in his book from 1905 L'exposé des principes généraux d'administration. He distinguished five essential management functions, namely planning (closely related to prediction), organizing (all administrative activities), coordination (of resources and activities), leadership (ordering, giving instructions, bringing about the execution of the plan), and controlling (plan execution). With the development of management sciences, the list of those functions has continuously been evolving [3]. Ricky W. Griffin claims that management includes four primary functions: planning and making decisions, organizing, leading, and controlling. Planning means setting the organization's goals and determining how to achieve them. Decision making, which he believes is part of the planning process, involves selecting a mode of operation from among the options available. Planning and decision-making help to maintain management efficiency, thus guiding future actions [5].

The effectiveness and efficiency of the functioning of an organization, including a scientific library...

Full text

PDF

Statistics

IEWS	DOWNLOADS
41	11

Suggested articles

- Directions for the development of information resource management in military libraries of higher education institutions in Poland on the example of the Library of the War Studies University and the Library of the Military University of Technology
- Crisis management as an organized action of responsible departments
- Challenges of contemporary command and future military operations

Suggested articles by other authors

- Andrzej Baczyński
- Ewa Kubiś-Bator
- Renata Działan

Keywords

management | planning function

information infrastructure

military university library

II. 2. Przykład wyświetlania treści artykułu w formacie HTML w czasopiśmie „Scientific Journal of the Military University of Land Forces”

Źródło: <https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=231862>

Publisher Panel wykorzystywany jest również przez redakcję periodyku „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa”, wydawanego przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego. Czasopismo ukazuje się od roku 2010 jako kwartalnik. Zawiera artykuły publikowane w języku polskim i angielskim, obejmujące następujące dyscypliny: inżynierię materiałową, automatykę, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę techniczną i telekomunikację oraz inżynierię mechaniczną i inżynierię chemiczną. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Na platformie ICI Publisher Panel pod adresem <https://promechjournal.pl/resources/html/archives> zdeponowano wydania od 2010 roku. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF oraz bibliografię. Przy każdym numerze umieszczono grafikę okładki. Redakcja czasopisma „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa” korzysta w procesie wydawniczym z narzędzi do przesyłania manuskryptów przez autorów drogą elektroniczną i za pomocą formularza recenzji.

Redakcja „Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej” od 2017 roku również rozpoczęła korzystanie z systemu redakcyjnego ICI Publisher Panel. „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” (w skrócie – „Biuletyn WAT”) wydawany jest przez Wojskową Akademię Techniczną od 1952 roku. Jako kwartalnik ukazuje się od 2006 roku. Zawiera artykuły w języku polskim i angielskim z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych. Teksty opublikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. W systemie Publisher Panel pod adresem www.biuletynwat.pl/resources/html/archives udostępniono numery czasopisma z lat 2014-2021. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF oraz bibliografię. Przy każdym numerze umieszczono grafikę okładki. Redakcja korzysta z narzędzi przesyłania manuskryptów przez autorów elektronicznie i za pomocą formularza recenzji. Artykuły można również przysłać bezpośrednio do redakcji na adres elektroniczny. Numery archiwalne od 2006 do 2014 roku dostępne są na stronie Redakcji Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej (https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/_Biuletyn/3_baza_artykulow_list.php).

Zeszyty czasopisma „Problemy Techniki Uzbrojenia” są również udostępniane za pośrednictwem platformy ICI Publisher Panel. Kwartalnik wydaje Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zawiera artykuły z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Teksty publikowane w biuletynie naukowym „Problemy Techniki Uzbrojenia” udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Na platformie Publisher Panel (<https://ptu-biuletyn.pl/resources/html/cms/MAINPAGE>) udostępniono wydania od 2014 roku. Zakres publikowanych metadanych jest taki sam jak we wcześniej

Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
ISSN: 2081-5891 | E-ISSN: 2720-5266 | ICV: 100 | MEIN: 40

🏠 Rada naukowa Redakcja Złóż manuskrypt Standardy etyczne Więcej informacji

Szukaj

Aktualności

"Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa" na nowej platformie ICI Publishers Panel
Więcej

Wydania

Bieżące wydanie

2022, Tom 13, Nr 3
📅 2022-09-30 📄 8

2022, Tom 13, Nr 2
📅 2022-06-30 📄 8

2022, Tom 13, Nr 1
📅 2022-03-31 📄 7

2021, Tom 12, Nr 4
📅 2021-12-30 📄 7

Archiwum

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera

🏠 Wydania 2022; 13 (3)

Rok 2022, Tom 13, Nr 3
📅 2022-09-30 📄 8
Redaktor prowadzący: Zbigniew Leciujewski

Liczba elementów na stronie

Stochastic Movement Swarm Performing a Coverage Task with Physical Parameters

👤 Krzysztof FALKOWSKI, Michał DUDA
📅 2022; 13 (3): 9-26; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0047
📄 18

The Study of the Possibility of Applying Parallel Programming to the Algorithms of Space-Time Adaptive Processing

👤 Dłabajć ŚLESICKI, Adam KAWALEC, Anna ŚLESICKA
📅 2022; 13 (3): 27-42; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0048
📄 16

Stability of a Bomb with a Wind Stabilised-Seeker

👤 Grzegorz KOWALECZKO, Tomasz KLEMBIA, Mariusz PIETRASZEK
📅 2022; 13 (3): 43-66; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0049
📄 24

Experimental Study of Air-Assisted Rocket System Models for Launching Payloads into a Low Earth Orbit

👤 Michał FRANT, Maciej MAJCHER, Lukasz OMEN, Piotr ZALEWSKI
📅 2022; 13 (3): 67-82; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0052
📄 16

Comparative Analysis of Different Methods of Calculating Pressure Inside the Barrel in Post-Muzzle Period of a Shot

👤 Damian SZUPIENKO, Radosław TRĘBŃSKI
📅 2022; 13 (3): 83-98; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0053
📄 16

Comparative Analysis of Trajectory of 7.62 × 51 mm Projectiles Fired at Different Initial Velocities

👤 Grzegorz LEŚNIK, Małgorzata PKC, Łukasz SZMUT
📅 2022; 13 (3): 99-112; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0054
📄 14

Using a System for Projectile Acoustic Location During a 35 mm AM-35 Naval Gun Tests for the Naval Armament System

👤 Mariusz RODZIK, Stanisław GRZYWIŃSKI, Piotr TURK, Stanisław HILEŃSKI
📅 2022; 13 (3): 113-130; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0055
📄 18

Mini-Sumo Robot Design with Respect to the Control System

👤 Maciej ZARĘBA, Wędelek KACZMAREK, Natalia DANIEL
📅 2022; 13 (3): 131-144; DOI: 10.5604/01.3001.0016.0056
📄 14

Pierwsza Poprzednia 1 Następna Ostatnia

II. 3. Czasopismo „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa” na platformie ICI Publisher

Źródło: <https://promechjournal.pl/resources/html/articlesList?issueId=14767>

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL ISSN 1234-5865

BIULETYN
Wojskowej Akademii Technicznej

BULLETIN
of the Military University of Technology

ISSN: 1234-5865

⌂ Rada naukowa Redakcja Złóż manuskrypt Listy recenzentów Więcej informacji -

🇺🇸 🇬🇧 Szukaj 🔍

Aktualności

DUN – Tłumaczenie artykułów na język angielski, Internetowy Systemy Antyplagiatowy – dofinansowanie na lata 2019–2020

Wydania archiwalne od 2006 – 2014 roku

Więcej

Wydania

Bieżące wydanie

2021, Tom 70, Nr 4
📅 2021-12-30 📄 5

2021, Tom 70, Nr 3
📅 2021-09-30 📄 5

2021, Tom 70, Nr 2
📅 2021-06-30 📄 5

2021, Tom 70, Nr 1
📅 2021-03-31 📄 8

Archiwum

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera

🏠 **Wydania** / 2021; 70 (3)

BIULETYN
Wojskowej Akademii Technicznej

Rok 2021, Tom 70, Nr 3
📅 2021-09-30 📄 5
Redaktor naukowy: dr hab. inż. Ryszard Woźniak

Liczba elementów na stronie

Możliwość zwiększenia donośności maksymalnej amunicji do 155 mm armatohaubicy samobieżnej Krab

👤 Wojciech Furmanek, Michał Kijak, Grzegorz Leśnik
📄 Biuletyn WAT 2021; 70 (3): 15-47; DOI: 10.5604/01.3001.0015.8770

Technologia zawieszek magnetycznych w aspekcie zastosowania w elektrycznych silnikach odrzutowych

👤 Krzysztof FALKOWSKI, Maciej Henzel, Paulina Kornya-Mazurek, Mariusz Janczewski, Mariusz Ważyk
📄 Biuletyn WAT 2021; 70 (3): 49-70; DOI: 10.5604/01.3001.0015.8771

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych manipulatorów i głównych obszarów ich zastosowań

👤 Michał Nowosadski, Andrzej Typiak, Tomasz Muszyński
📄 Biuletyn WAT 2021; 70 (3): 71-94; DOI: 10.5604/01.3001.0015.8772

Synteza halogenowych analogów iperytu siarkowego

👤 Paweł Sura, Stanisław Popiel, Jakub Nawala
📄 Biuletyn WAT 2021; 70 (3): 95-109; DOI: 10.5604/01.3001.0015.8773

Badania lotności i dyfuzji par substancji chemicznych o niskiej lotności w powietrzu

👤 Monika Kulligowska
📄 Biuletyn WAT 2021; 70 (3): 111-134; DOI: 10.5604/01.3001.0015.8775

Pierwsza Poprzednia 1 Następna Ostatnia

Il. 4. Czasopismo „Biuletyn WAT” na platformie ICI Publisher

Źródło: <https://biuletynwat.pl/resources/html/articlesList?issueId=14650>

wymienionych tytułach i obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, zakres stron, słowa kluczowe, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF oraz bibliografię. Przy każdym numerze umieszczono grafikę okładki. Redakcja czasopisma nie korzysta z elektronicznych narzędzi umożliwiających przesłanie artykułów przez autorów. Teksty można wysłać w postaci wydruku na adres redakcji lub e-mailem jako plik tekstowy.

Wydania

Bieżące wydanie

2022, Tom 160, Nr 2
© 2022-09-15 6

2022, Tom 159, Nr 1
© 2022-05-16 4

2021, Tom 158, Nr 3-4
© 2021-12-30 6

2021, Tom 157, Nr 2
© 2021-11-10 5

Archiwum

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera

Buletyn naukowy PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA (Nr ISSN 1230-3801, E-ISSN:2544-9567, 40 pkt. MEIN) jest wydawany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia od 1960 roku. Buletyn PTU stanowi forum do prezentacji oryginalnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących uzbrojenia:

- w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
- w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
- w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinach informatyka, nauki fizyczne, nauki chemiczne).

Ponadto, w PTU można prezentować wyniki własnych badań obejmujące szerszy kontekst problematyki związanej z uzbrojeniem (B+R, wytwarzanie, produkcję, pozyskiwanie, eksploatację, obrót, transport, wycofanie z użytkowania) i uwzględniające aspekty techniczne, organizacyjne, jakościowe, ekonomiczne, prawne, polityczne, logistyczne, mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (np. ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, historia).

Tematyka czasopisma obejmuje całość uzbrojenia ujętego we „Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 26 lutego 2018 r. (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego) - Dz.U. C 98/L, a w szczególności w szerokim aspekcie zagadnień naukowych, technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych w następującym zakresie techniki wojskowej:

- uzbrojenie artyleryjskie,
- uzbrojenie strzeleckie,
- uzbrojenie rakietowe,
- systemy rozpoznania, dowodzenia i kierowania walką,
- środki bojowe,
- systemy szkolenia – treningowe.

Teksty publikowane w PTU udostępniane są na warunkach licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 (CC-BY-NC-ND 3.0).

Wersję referencyjną czasopisma Problemy Techniki Uzbrojenia stanowi wersja papierowa, ukazująca się 4 razy w roku.

PTU znajduje się na liście czasopism MEIN z liczbą 40 punktów (załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nr poz. w wykazie 32588).

Buletyn naukowy *Problemy Techniki Uzbrojenia* jest indeksowany w *Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech* (<http://baztech.icm.edu.pl>), *Arianta* (<https://arianta.pl>), *Polska Bibliografia Naukowa* (<https://pbn.nauka.gov.pl/>) oraz *Index Copernicus Journal Master List*.

Publikowane materiały dostępne są na stronach internetowych:

www.witu.mil.pl oraz <https://ptu-buletyn.pl>

II. 5. Strona główna kwartalnika „Problemy Techniki Uzbrojenia” na platformie ICI Publisher (wersja Basic)

Źródło: <https://ptu-buletyn.pl/resources/html/cms/MAINPAGE>

Z wersji Basic platformy ICI Publisher Panel korzysta redakcja „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego” wydawanego przez Akademię Marynarki Wojennej. Od 2012 roku „Rocznik” ukazuje się w Internecie raz na kwartał, a w wersji drukowanej – raz w roku i zawiera wszystkie artykuły opublikowane w czterech kwartalnikach wydania elektronicznego. Podstawową formą wydawniczą jest publikacja „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego” w formacie plików PDF na stronie internetowej Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Na platformie

ICI Publisher Panel (<https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE>) zostały umieszczone numery „Rocznika” z lat 2017-2021. Publikowane metadane obejmują: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF oraz bibliografię załącznikową.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

AAA Sign in / Create an account

Maritime Security Yearbook
ISSN: 1998-3189

Scientific Council Editorial Office For Authors More information

Issues / 2020; XIV

The current issue

- 2021, Volume XV - Wydań specjalne
2021-07-05 13
- 2020, Volume XIV
2020-11-02 15
- 2019, Volume XIII
2019-12-27 20
- 2018, Volume XII
2018-12-27 12

Archives

More information
Subscribe to Newsletter

Year 2020, Volume XIV
2020-11-02 15
Editor in chief: Bartłomiej Pączek

Number of elements per site

The scope of changes in the economic sectoral policies of the Russian Federation and their impact on the Russian Baltic activity, the case of transport policy
Mariusz Zieliński
2020; XIV: 5-30; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6056

CATALOG OF NON-MILITARY RISKS OCCURRING IN MARINE AREAS, WITH SPECIAL CONSIDERATION FOR THREATS GENERATED BY NATURAL CONDITIONS
Aleksa Mrozowska
2020; XIV: 31-57; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6070

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE POLISH NAVY DURING THE PERIOD OF MARITIME POWERS RIVALRY
Piotr Mickiewicz
2020; XIV: 59-78; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6103

Essence and nature of contemporary religious fundamentalism as a threat to international security
Wojciech Maksymuk
2020; XIV: 79-91; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6046

AUSSERORDENTLICHE LAGE BEI FRIEDLICHEN BEDINGUNGEN FÜR DAS FUNKTIONIEREN DER MEERESUMWELT - EIN VERSUCH, DEN BEGRIFF ZU DEFINIEREN
Andrzej Makowski, Marek Blich
2020; XIV: 93-107; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6049

PROVIDING TRANSPORT CAPACITY FOR PEACE OPERATIONS IN AFRICA
Andrzej Jacuch, Przemysław Rychlewski, WOJCIECH SOKOŁOWSKI
2020; XIV: 109-133; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6107

SAFETY OF MASS EVENTS IN INTERNAL SEA WATERS
Robert Sudenis
2020; XIV: 135-148; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6129

MIGRATION TRAFFIC AND PROTECTION OF EXTERNAL BORDERS THE EUROPEAN UNION
Beata Błażejewska, ZBIGNIEW CIEKANOWSKI
2020; XIV: 149-167; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6158

II. 6. Czasopismo „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” na platformie ICI Publisher (wersja Basic)

Źródło: <https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/articlesList?issueId=13529>

OPEN JOURNAL SYSTEM / JOURNAL SYSTEM

Open Journal System to oprogramowanie służące do publikowania czasopism naukowych i zarządzania procesem wydawniczym typu *open source* GPL v2. Bezpłatne oprogramowanie zostało stworzone w 2001 roku w Kanadzie przez Public Knowledge Project w celu usprawnienia procesu wydawniczego oraz popularyzacji periodyków naukowych i ułatwienia dostępu do wyników badań naukowych. Open Journal System pozwala na gromadzenie i udostępnianie zawartości czasopism w modelu Open Access. Pomaga usprawnić i zautomatyzować proces redakcyjny przy jednoczesnym zredukowaniu nakładów pracy i czasu poświęconego na zarządzanie procesem wydawniczym. Open Journal System umożliwia przesyłanie tekstu artykułu bezpośrednio do redakcji za pośrednictwem strony internetowej (opcja *Zgłoś artykuł*), a później śledzenie go na każdym etapie przygotowania publikacji. Możliwe jest także redagowanie, korekta językowa i skład tekstu. Ponadto system pozwala na efektywną komunikację z czytelnikami poprzez e-mailowe powiadomienia o publikacji nowych wydań i wszelkich innych sprawach związanych z czasopismem. Zawartość periodyków udostępnianych za pomocą Open Journal System jest automatycznie indeksowana przez Google Scholar, a opcja zainstalowania dodatkowych wtyczek umożliwia przesyłanie metadanych do baz czasopism oraz integrację systemu z innymi usługami wydawniczymi, jak Crossref, ORCID czy DOAJ⁴.

Z Open Journal System korzysta Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte do zarządzania wydaniem kwartalnika „Colloquium” (<https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/index>). Czasopismo jest poświęcone problematyce kulturowej, edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, politologicznej. Ukazuje się od 2009 roku, a jego pierwotną wersją jest wersja online. Wszystkie zawarte w kwartalniku artykuły publikowane są w modelu Open Access na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0. Na platformie udostępniono numery z lat 2009-2022. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, zakres stron, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, afiliację autora i jego identyfikator ORCID (jeśli został podany), pełny tekst w postaci pliku PDF, oznaczenie licencji CC. Na platformie nie opublikowano bibliografii, mimo że widnieją przy artykułach w plikach PDF. Przy każdym udostępnionym na platformie numerze czasopisma umieszczono grafikę okładki. Ta sama okładka wyświetla się przy danym artykule, nie skorzystano bowiem z możliwości dodania do każdego tekstu jego indywidualnej okładki.

⁴ Zob. zvl. A. Grządka, *Narzędzia technologiczne usług informacyjnych biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN*, INP PAN, Warszawa 2021, s. 57-62, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5790748>; D. Sidyk, R. Zdunek, *Wydawnicza nowoczesność, czyli wdrożenie Open Journal System w czasopiśmie naukowym „Com.press”*, „Com.press” 2020, nr 3, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/259921/sidyk_zdunek_wydawnicza_nowoczesnosc_czyli_wdrozenie_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 11.11.2022]; *Open Journal Systems*, <https://pkp.sfu.ca/ojs/> [dostęp: 10.11.2022].

Strona domowa / Archiwum

Archiwum

Colloquium
Tom 14 Nr 3 (2022)
SŁOWO WSTĘPNE

Właśnie obchodzimy setną rocznicę powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Choć miasto inne, to właśnie ona jest poprzedniczką Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Naszą 100-letnią historię tworzą przede wszystkim ludzie, m.in. Adam Mohuczy, Stefan Frankowski, Karol Korytowski, Tadeusz Morgenstern-Podjazd, Stanisław Mieszkowski, Robert Satanowski, Stanisław Leszczyński, Henryk Pietraszkiewicz, Witold Gliński, Jerzy Apanowicz – by wymienić choćby niektórych, już niezających, komendantów.

Dla mnie przygoda z Alma Mater zaczęła się trzy razy. Po raz pierwszy w 1979 roku, kiedy przekroczyłem jej mury i zostałem podchorążym. Do tej pory nie wiem, jak udało mi się ją ukończyć, chociaż z nauką nie miałem większych problemów. Za to z dyscypliną – owszem. Zapewne duża zasługa w tym Mariana Cubana – szefa kursu, a przede wszystkim Edwarda Szmula – dowódcy kursu. Po raz drugi zawitałem, już do Akademii Marynarki Wojennej, w 1990 roku jako kapitan marynarki oraz doktor filozofii, wtedy dowiedziałem się, że uczenia podlega restrukturyzacji. Nie wróziło mi dalszej kariery w Instytucie Nauk Społecznych. Los chciał jednak inaczej – miałem zaszczyt współpracować z dwoma rektorami: Antonim Komorowskim i Zygmuntem Kitowskim. Po raz trzeci, już jako profesor, w 2007 roku zostałem zatrudniony przez nowego rektora Czesława Dyrca, a nieco później wybrany dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zaufaniem obdarzył mnie także rektor Tomasz Szubych. Tak oto minęły 32 lata służby i pracy, a jeśli liczyć lata bycia podchorążym, to w sumie 37 lat.

W tym czasie poznałem i współpracowałem z wieloma znanymi ludźmi. Większość z nich to rzeczywiście bohaterowie naszej historii. Ich fachowość, zyczliwość, ale przede wszystkim odwaga tworzyła i tworzy tożsamość naszej uczelni. To im składamy hołd – tym zwykłym ludziom, bez których nie byłoby naszej historii. To im poświęcone zostały niektóre artykuły zawarte w tym numerze Colloquium. Na marginesie, sam pomysł powstania pisma narodził się w środowisku akademickich humanistów. Jego nazwę wymyślił Piotr J. Przybysz, zaś koncepcję wysunął osobście.

Historia zarówno Akademii, jak i pisma Colloquium nie kończy się wraz z setną rocznicą narodzin polskiego morską szkolnictwa wojskowego. Co prawda uwierzyli ją największy w historii sukces naukowy, jakim jest zdobycie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w pięciu dyscyplinach naukowych: trzech technicznych i dwóch społecznych, ale wszystko wciąż przed nami i przed Akademią Marynarki Wojennej.

Vivat Academia, Vivant Professores!

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. Akademii Marynarki Wojennej

Redaktor Naczelny czasopisma Colloquium

Colloquium
Tom 14 Nr 2 (2022)

Colloquium
Tom 14 Nr 1 (2022)

Język / Language

English

Język Polski

Informacje

dla czytelników

dla autorów

dla bibliotekarzy

**ZGŁOŚ
TEKST**

II. 7. Archiwum czasopisma „Colloquium” na platformie OJS
Źródło: <https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/issue/archive>

Open Journal System służy także do udostępniania zawartości czasopisma „Cybersecurity and Law” wydawanego od 2019 roku przez Akademię Sztuki Wojennej. Na platformie pod adresem <http://www.cybersecurityandlaw.com/> udostępniono cały zasób periodyku od 2019 roku. W menu głównym na górze strony brakuje odniesienia do archiwalnych wydań czasopisma. Do archiwum można się dostać, klikając w prawym panelu bocznym *All issues*, co może stanowić utrudnienie dla czytelnika. Żaden zdeponowany w OJS numer ani artykuł nie został wyróżniony grafiką okładki. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, zakres stron, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, bibliografię, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF. W panelu bocznym można zobaczyć artykuły powiązane w sekcji *Related article*, a także przejrzeć zawartość platformy poprzez indeks autorów i indeks słów kluczowych.

Kolejnym czasopismem udostępnianym w Open Journal System jest półrocznik „Military Logistics Systems” wydawany przez Wojskową Akademię Techniczną od 1976 roku. Na platformie pod adresem <http://slw.wat.edu.pl/> udostępniono zasób od 2015 roku. Dostęp do archiwalnych wydań jest możliwy z menu głównego oraz z panelu bocznego. Żaden zdeponowany w OJS numer ani artykuł nie został wyróżniony grafiką okładki. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, bibliografię,

The screenshot shows the homepage of the journal "Cybersecurity and Law" on the Open Journal System (OJS) platform. The header is dark green with navigation links: "Current issue", "Aims & Scope", "Editorial Board", "Publisher", "Ethics & Malpractice", and a search icon. The journal logo, a green shield with a circuit pattern, is prominently displayed. Below the logo, a paragraph describes the journal's focus on cybersecurity, published by the Military Academy of Artillery. A "View more" link is provided. The "Current issue" section highlights "2/2022 vol. 8" and "Cybersecurity and Law Nr 2(8) 2022". There are links for "Abstract" and "Article (PDF)", and a "Stats" icon. On the right, a sidebar menu includes "Submit your paper", "Guide for authors", "All issues", "Most read" (with a dropdown for "Month" and "Year"), "Indexes", "Keywords index", and "Authors index". The footer contains the ISSN number "2658-1493", the "Journals System" logo, and the copyright notice "© 2006-2022 Journal hosting platform by BePress".

Il. 8. Strona główna czasopisma „Cybersecurity and Law” na platformie OJS

Źródło: <http://www.cybersecurityandlaw.com>

pełny tekst w postaci pliku PDF. W panelu bocznym można zobaczyć artykuły powiązane w sekcji *Related article*, a także przejrzeć zawartość platformy poprzez indeks autorów, indeks słów kluczowych oraz indeks tematów.

Innym udostępnianym za pomocą Open Journal System czasopismem wydawanym przez Wojskową Akademię Techniczną jest kwartalnik „Nowoczesne Systemy Zarządzania”. Na platformie pod adresem <https://nsz.wat.edu.pl/> udostępniono zasób periodyku od 2017 roku. Wszystkie teksty artykułów udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0. Na stronie głównej redakcja czasopisma umieściła informację o zawartości poszczególnych zakładek, aby ułatwić poruszanie się po stronie. Żaden zdeponowany w OJS numer ani artykuł nie został wyróżniony grafiką okładki. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF, oznaczenie licencji CC i bibliografię. W panelu bocznym można zobaczyć artykuły powiązane w sekcji *Artykuł powiązany*, a także przejrzeć zawartość platformy poprzez indeks autorów, indeks słów kluczowych oraz indeks dziedzin.

Czasopismem wydawanym przez Wojskową Akademię Techniczną i udostępnianym za pośrednictwem Open Journal System jest „Przegląd Nauk o Obronności”. Na platformie pod adresem <http://www.defencesciencereview.com.pl/en> został udostępniony zasób od 2016 roku. Artykuły ukazujące się na łamach periodyku udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. W menu głównym na górze strony brakuje odniesienia do archiwalnych wydań czasopisma. Do archiwum można się dostać, klikając w prawym panelu bocznym *All issues*, co może stanowić utrudnienie dla czytelnika. Żaden zdeponowany w OJS numer ani artykuł nie został wyróżniony grafiką okładki. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, oznaczenie licencji CC i bibliografię, pełny tekst w postaci pliku PDF. W panelu bocznym można zobaczyć artykuły powiązane w sekcji *Related article*, a także przejrzeć zawartość platformy poprzez indeks autorów, indeks słów kluczowych oraz indeks tematów.

Wojskowa Akademia Techniczna udostępnia na platformie Open Journal System także czasopismo naukowe „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, wydawane nieprzerwanie od 2011 roku. Pod adresem <http://sbn.wat.edu.pl/> udostępniono pełny zasób. Teksty publikowane w czasopiśmie udostępniane są na licencji Creative Commons Międzynarodowe CC BY-SA 4.0. Żaden opublikowany w Open Journal System numer ani artykuł nie został wyróżniony grafiką okładki. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, pełny tekst w postaci pliku PDF, a także oznaczenie licencji CC i bibliografię.

II. 9. Lista numerów archiwalnych czasopisma „Military Logistics Systems” na platformie OJS

Źródło: <http://slw.wat.edu.pl/Archive>

II. 10. Strona główna czasopisma „Nowoczesne Systemy Zarządzania” wraz z opisem zawartości zakładki

Źródło: <https://nsz.wat.edu.pl>

„Lekarz Wojskowy”, kwartalnik wydawany od 1920 roku przez Wojskowy Instytut Medyczny, jest udostępniany za pośrednictwem Open Journal System. Na platformie pod adresem <https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/> zamieszczono numery od 2011 roku, przy czym numery od 2009, t. 87, nr 1 do 2017, t. 95, nr 4 (wersja angielskojęzyczna) opublikowano w całości w postaci pliku PDF bez wyodrębnienia metadanych. Natomiast numery od 2017, t. 95, nr 4 (wersja polskojęzyczna) opublikowano jako odrębne artykuły z przypisanymi metadanymi: tytułem artykułu, identyfikatorem DOI, oznaczeniem wersji językowej artykułu, abstraktem, słowami kluczowymi, zakresem stron, afiliacją autora i jego identyfikatorem ORCID, pełnym tekstem w postaci pliku PDF. Na platformie nie opublikowano bibliografii, mimo że widnieją przy artykułach w plikach PDF. Dostępne artykuły i całe numery nie mają grafik okładek. W panelu bocznym można zobaczyć artykuły powiązane w sekcji *Artykuł powiązany*, a także przejrzeć zawartość platformy poprzez indeks autorów, indeks słów kluczowych oraz indeks dziedzin.

The screenshot shows the website interface for 'Przeгляд Nauk o Obronności' (DEFENCE SCIENCE REVIEW). The article title is 'Ukraine's Fight for Democracy and a new Limited Cold War' by Don Stanton. The page includes a navigation bar with 'Current issue', 'Aims & Scope', 'Editorial Board', 'Publisher', and 'Ethics & Malpractice'. The article details include the date '13/2022', citation information, and a Creative Commons license (CC-BY-NC-ND 4.0). The article is available as a PDF and has 12 references. The 'KEYWORDS' section lists 'Ukraine', 'Zelensky', 'Cold War', 'NATO', and 'democracy'. The 'ABSTRACT' section contains 'Objectives', 'Methods', 'Results', and 'Conclusions'. On the right side, there is a sidebar with options to 'Submit your paper', 'Guidelines for Authors', and 'All issues', along with a 'Share' section and a 'RELATED ARTICLE' section listing 'The Nomenclature of War and Genocide: The Russian Invasion of Ukraine', 'The impact of the war in Ukraine on changing Russia-Austria relations.', and 'The Ontology of the War in Ukraine - Cold War Revives'. There are also links for 'Keywords index', 'Topics index', and 'Authors index'.

II. 11. Sekcja *Related article* i możliwość przeglądania zawartości platformy poprzez indeksy na przykładzie czasopisma „Przeгляд Nauk o Obronności”

Źródło: <http://www.defencesciencereview.com.pl/Ukraine-s-Fight-for-Democracy-and-a-new-Limited-Cold-War,152500,0,2.html>

Najnowszy Numer
Archiwum
O Nas
Dla Autorów
Dla Recenzentów
Q
EN
PL

STUDIA

BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO

NATIONAL SECURITY STUDIES

Studia Bezpieczeństwa Narodowego to czasopismo naukowe, które wydawane jest nieprzerwanie od 2011 roku. Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Publikowane są również artykuły z zakresu zarządzania, ekonomii, stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, filozofii, politologii, historii, prawa, energetyki i informatyki, jeżeli przedstawiają badania związane z problematyką bezpieczeństwa oraz uzyskują aprobatę Redakcji.

[Zobacz więcej](#)

Redaktor Naczelny: dr Krzysztof SZWARC
Redaktor Merytoryczno-Językowy: mgr inż. Małgorzata SKURA
Sekretarz Redakcji: mgr Łukasz KOMINEK

[Zobacz Redakcję](#)

65,27 **20**
ICV MEIN

[OPEN ACCESS](#)

Wyślij swój artykuł

Archiwum

Dla Autorów

WAT Wojskowa Akademia Techniczna
Military University of Technology

Najnowszy Numer

3/2022 vol. 25

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Katarzyna PRZESTRZEŃSKA

SBN 2022:25(3): 11-24
DOI: <https://doi.org/10.37055/sbn/151907>

[Streszczenie](#) [Artykuł \(PDF\)](#) [Statystyki](#)

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

KRYZYS NA GRANICY POLSKO-WSCHODNIEJ A ZASADNOŚĆ WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO

Karolina SIWEK

SBN 2022:25(3): 25-40
DOI: <https://doi.org/10.37055/sbn/151690>

[Streszczenie](#) [Artykuł \(PDF\)](#) [Statystyki](#)

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

KONFLIKT ZBROJNY NA UKRAINIE A BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE PAŃSTWA POLSKIEGO

Dawid SZTANDERA

SBN 2022:25(3): 41-54
DOI: <https://doi.org/10.37055/sbn/152010>

[Streszczenie](#) [Artykuł \(PDF\)](#) [Statystyki](#)

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

ZWALCZANIE ZAGROZEŃ TERRORYSTYCZNYCH W REŻIMACH STOPNI ALARMOWYCH – WYZWANIA I PRAKTYCZNE TRUDNOŚCI

Jarosław STELMACH

SBN 2022:25(3): 55-70
DOI: <https://doi.org/10.37055/sbn/152011>

[Streszczenie](#) [Artykuł \(PDF\)](#) [Statystyki](#)

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Małgorzata ZAKRZEWSKA

SBN 2022:25(3): 71-88
DOI: <https://doi.org/10.37055/sbn/152406>

[Streszczenie](#) [Artykuł \(PDF\)](#) [Statystyki](#)

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

TRANSFORMACJA STRUKTUR DOWODZENIA NATO PO 2014 ROKU

Piotr LEHART

SBN 2022:25(3): 89-100
DOI: <https://doi.org/10.37055/sbn/152590>

[Streszczenie](#) [Artykuł \(PDF\)](#) [Statystyki](#)

ISSN: 2082-2677

Il. 12. Strona główna czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” na platformie Open Journal System
 Źródło: <http://sbn.wat.edu.pl>

Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Informacje dla autorów

LEKARZ WOJSKOWY
MILITARNY PRACOWNIK

Archiwum

3/2017 vol. 95

Pobierz numer 3/2017 vol. 95 (PDF)

PDF ENG

Wyślij swój artykuł

Informacje dla autorów

Archiwum

Najczęściej czytane

Miesiąc	Rok	
Marzec	2017	Naczyliś? Jak skutecznie ustąpić? Szarygiel i ułczenie kręgowego – opis przypadku
Marzec	2017	Zespół nietolerancji amin biogennych. Część I. Histamina i nietolerancja histaminy
Marzec	2017	Przeszczepy skóry pośredniej grubości oraz techniki wspomagające jako metody leczenia chirurgicznego ran przewlekłych u pacjentów z chorobami naczyniowymi

Indeksy

Indeks słów kluczowych

Indeks dziedzin

Indeks autorów

eISSN: 1509-5754
ISSN: 0024-0745

js Journals System

© 2006-2022 journal hosting platform by Bentus

II. 13. Publikacja numerów bez wyodrębnienia metadanych w czasopiśmie „Lekarz Wojskowy”

Źródło: <https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/Numer-3-2017,10781>

Czasopismo Akademii Sztuki Wojennej „Security and Defence Quarterly” to periodyk publikowany także z wykorzystaniem platformy Open Journal System. Pod adresem <https://securityanddefence.pl/> udostępniono wydania od 2013 roku. Wszystkie teksty zamieszczone na łamach „Security and Defence Quarterly” są dostępne w modelu Open Access na licencji Creative Commons CC BY 4.0. Poszczególne numery zostały wyróżnione grafiką okładki, która nie jest jednak widoczna z poziomu Archiwum. Nie wykorzystano natomiast możliwości dodania do każdego artykułu indywidualnej okładki. Zakres publikowanych metadanych obejmuje: tytuł artykułu, identyfikator DOI, oznaczenie wersji językowej artykułu, abstrakt, słowa kluczowe, zakres stron, afiliację autora i jego identyfikator ORCID, oznaczenie licencji CC i bibliografię, pełny tekst w postaci pliku PDF. Ponadto dla numerów od 2018, t. 18, nr 1 dostępna jest treść artykułów w formacie HTML do przeczytania bezpośrednio na stronie.

Online first
Current issue
All issues
About
Guide for authors
Call for papers
☰
🔍

1. INTRODUCTION

The purpose of the article is to identify the policy directions of Russia towards the Balkans, which can be identified as the Western Balkans, the Balkan Peninsula, the Western Balkans Six – WB6, and South-Eastern Europe. The content covers the past and present perspectives to reveal the broad context of Russia's political endeavours towards the Balkans. Russia's current interest in the situation in the Balkans has a long pedigree, but it is the cornerstone of the political strategy in many areas. Therefore, historical factors as the roots for Russia's current policy in South-Eastern Europe constitute a specific area for reflection. In relation to the present-day situation and future actions, they basically concern European Union integration. Such a mosaic of interests throughout a specific timeline indicates that Russian and Western Balkan relations are intrinsic and require complex analyses. This analysis will evolve around economic and energy policy, religious and cultural issues and problems with integration of Balkan countries into the European Union. Hybrid war, which is the main thread of the article, is understood as "the combination of incompatible, namely, a fragmentary and situational combination of different methods and theories of war, their integration into different spheres, especially political, religious, ideological, ethical, economic and informational" (Zhyhlei and Syvak, 2019).

The limitations concern specific, aforementioned areas of analysis as well as key actors (states): Russia, the EU and the Balkan region. The author is aware of the influence of other countries, instance e.g. China, Turkey, and some Arab countries, but the article restricts itself to Russia and the EU in particular. A key thread is the area of the energy expansion of Russian companies in the Balkans (Sushkova and Kourmpoti, 2020). Equally important is the use by Russia of the so-called soft power and cultivation of the belief that Russia is a key strategic partner which cares more than the EU about the interests of the region. Russia bases these activities on the Slavic and Orthodox traditions, amongst other things. In this way, Serbia is the strongest anchor for such movements (Reid, 2020). Another area for examination is the process of integrating the Western Balkan countries into the European Union. Russia, based on historical traditions, energy, Slavic culture and the Orthodox Church, is trying to hinder the integration efforts of individual countries 20 years after the end of the war in former Yugoslavia, and the Western Balkans remains only partially integrated into Western structures of security and economics. Today, it is a region in which NATO and the EU compete for influence alongside Russia and China. While NATO could have enlarged further with the accession of North Macedonia, Russia has effectively encouraged Serbia and Bosnia and Herzegovina not to pursue similar ambitions (Larsen, 2020).

The analysis used two types of sources. The first are local and threads examined from a closer perspective. These sources

Authors index

Table of contents

1. INTRODUCTION
2. A HISTORIC BALKANS LINKED TO RUSSIA
3. BALKANS BEHIND THE "IRON CURTAIN"
4. THE BALKANS REMAINS IMPORTANT FOR RUSSIA
5. THE FUTURE OF THE BALKANS
6. CONCLUSIONS
- FOOTNOTES
- REFERENCES
- CITATIONS

II. 14. Przykład wyświetlania treści artykułu w formacie HTML w czasopiśmie „Security and Defence Quarterly”

Źródło: <https://securityanddefence.pl/The-Balkan-Kettle-Russia-s-policy-toward-the-Balkans,138674,0,2.html>

W panelu bocznym można zobaczyć artykuły powiązane w sekcji *Related article*, a także przejrzeć zawartość platformy poprzez indeks autorów, indeks słów kluczowych oraz indeks tematów. Strona jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Redakcje periodyków wydawanych przez instytucje podległe resortowi obrony narodowej i przezeń nadzorowane chętnie korzystają z bezpłatnego oprogramowania typu open source – Open Journal System w celu publikowania czasopism naukowych i zarządzania procesem wydawniczym. Większość wdrożeń wykonana została przez jedną z poznańskich firm i są one niemal identyczne, dlatego nie wykorzystują wszystkich możliwości oprogramowania – chociażby opcji dodania grafik okładek w archiwum wydań czy też umieszczenia ścieżki dostępu do archiwum w panelu bocznym, co może utrudniać czytelnikom odnalezienie zasobu. Tylko czasopismo „Security and Defence Quarterly” korzysta z opcji wyświetlania pełnych treści artykułów w formacie HTML. Żadne czasopismo używające platformy Open Journal System nie umieszcza metadanych w języku angielskim na stronie polskojęzycznej. Część redakcji korzysta z platformy ICI Publisher Panel. Wersji bezpłatnej używają redakcje czasopism „Problemy Techniki Uzbrojenia” i „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”. Z wersji płatnej, obejmującej narzędzia formularza recenzji i elektronicznego przysyłania manuskryptów, korzystają redakcje periodyków „Scientific Journal of the Military University of Land Forces”, „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa” i „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”. Tylko jedno czasopismo – „Journal of KONBIN” – zarządza procesem wydawniczym i udostępnia numery czasopisma za pośrednictwem platformy wydawniczej Sciendo.

Brakuje inicjatywy zmierzającej do utworzenia jednego punktu dostępu dla wszystkich naukowych czasopism wydawanych przez instytucje podległe i nadzorowane przez MON, jakim dla wydawców z sektora szkolnictwa wyższego jest chociażby Akademska Platforma Czasopism, umożliwiająca realizację całego procesu wydawniczego online, w tym publikację artykułów. Być może dla części resortowych wydawców czasopism naukowych ograniczeniem są kwestie finansowe (zwłaszcza w przypadku konieczności korzystania z usług chmurowych), brak niezbędnej infrastruktury serwerowej i zasobów kadrowych umożliwiających wdrożenie, utrzymanie i rozwój repozytoryjno-wydawniczych systemów typu open source. Wydaje się, że jest to kolejne pole, na którym Centralna Biblioteka Wojskowa może nie tylko pełnić rolę centrum kompetencyjnego, ale także koordynować wysiłki wydawców podległych i nadzorowanych przez MON.

BIBLIOGRAFIA

Druki ciągłe:

- Czajkowska M., *Otwieranie nauki. Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych*, „Problemy Profesjologii” 2019, nr 2, s. 37-44;
- Grządka A., *Narzędzia technologiczne usług informacyjnych biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN*, INP PAN, Warszawa 2021, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5790748>;
- Pamuła-Cieślak N., *Wybrane elementy architektury informacji platform wydawniczych czasopism otwartych a standardy publikowania naukowego na przykładzie Akademickiej Platformy Czasopism*, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 3 (34), s. 7-24;
- Rozkosz E., *Przeptyw pracy w systemie Open Journal System – wolnym i otwartym oprogramowaniu dla czasopism naukowych*, „Sztuka Edycji” 2016, nr 2, s. 75-82;
- Sidyk D., Zdunek R., *Wydawnicza nowoczesność, czyli wdrożenie Open Journal System w czasopiśmie naukowym „Com.press”*, „Com.press” 2020, nr 3, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/259921/sidyk_zdunek_wydawnicza_nowoczesnosc_czyli_wdrozenie_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 11.11.2022].

Źródła internetowe:

- ICI Publishers Panel*, <https://indexcopernicus.com/index.php/pl/upowszechnianie-menu/publishers-panel> [dostęp: 11.11.2022];
- Open Journal Systems*, <https://pkp.sfu.ca/ojs/> [dostęp: 10.11.2022];
- Usługi wydawnicze dla publikacji naukowych*, https://www.3.66.255.121/wp-content/uploads/2022/03/Publishing_services_for_institutions_PL.pdf [dostęp: 10.11.2022].